

Le modèle proposé dans la proposition Évora 21 agit au niveau local ; il s'inscrit dans l'action globale contre le réchauffement climatique *via* la compensation carbone. Il s'appuie sur le développement durable d'un territoire à travers la promotion d'un tourisme responsable, articulée avec le développement de filières économiques locales, dont, notamment, le liège.

Évora 21, modèle alternatif de développement durable

La proposition Évora 21⁽²⁰⁾, que nous avons élaborée avec Alain Laurent, en 2004, est née d'un travail en commun enrichi par un ensemble d'expériences de terrain, notamment en Éthiopie, à Djibouti, au Mozambique et au Cap-Vert. Elle vise, d'une part, à développer la qualité de vie à Évora et, d'autre part, à positionner Évora comme destination de tourisme responsable, à travers un modèle qui puisse être diffusable au Portugal et dans d'autres contextes tels que l'espace méditerranéen. Les résultats ne sont pas exclusivement touristiques, ni économiques ni même limités à la ville d'Évora.

La ville d'Évora est classée au patrimoine de l'Unesco depuis 1986 pour la diversité des monuments de différents styles et civilisations présents dans son centre historique. Elle compte près de 50 000 habitants, dont un cinquième vit dans le centre historique. C'est la "capitale" (du moins la ville la plus importante, en l'absence d'une véritable régionalisation au Portugal) de l'Alentejo, région du sud du Portugal, qui représente près du tiers du territoire national, mais avec une très

faible densité de population. Elle dépend essentiellement de l'agriculture et du tourisme, mais dispose aussi d'une industrie d'extraction de pierres ornementales (essentiellement les marbres et les granits) ; la récente découverte d'or ainsi que l'installation d'une industrie aéronautique internationale offrent un nouvel espoir dans cette région marquée par l'exode de sa jeunesse et des entreprises. Dans cet ensemble, à l'horizon, Évora ressemble à un îlot urbain entouré de champs de céréales et de zones rurales.

Le modèle de développement proposé pour Évora a pour fondement le tourisme responsable. C'est à partir d'un diagnostic synthétique du secteur du tourisme et du territoire qu'il a été possible d'établir des axes stratégiques tels que :

- profiter du tourisme pour promouvoir un nouveau modèle de développement sur le long terme ;
- préparer le secteur du tourisme aux évolutions de la demande ;
- valoriser le savoir-faire local et la production locale.

L'articulation entre l'activité touristique et les autres activités du territoire est donc au cœur du

modèle. En termes de stratégie de marque, par exemple, cela se traduit de la façon suivante (*cf.* tableau 1) :

- promouvoir une marque touristique ;
- créer une marque commerciale ;
- établir une marque institutionnelle.

Il est nécessaire d'articuler les différents territoires superposés, c'est-à-dire les différentes échelles du territoire : il y a l'espace administratif (celui des institutions) ; l'espace de mobilisation socio-économique (c'est le bassin de vie, le bassin d'emplois, les écosystèmes) et l'espace de mobilisation touristique (là où se trouvent les ressources qui sont importantes pour la destination). C'est un processus qui exige l'adhésion des différents agents locaux. Le secteur du tourisme y sert d'espace expérimental avant l'élargissement à l'ensemble de la collectivité et aux autres secteurs d'activité. En termes opérationnels, ce modèle définit les partenaires centraux (noyau dur du processus) et les partenaires de consolidation (qui adhèrent postérieurement pour renforcer le développement des actions). Il prévoit également un

ensemble de structures, comme : une entité autonome de décision, qui réunisse les partenaires ; un forum permanent, qui se fasse l'écho des décisions auprès des populations et qui soit un espace de consultation publique ; un observatoire, pour le contrôle et le suivi des développements et la réalisation des objectifs du modèle. Ici, le tourisme s'assume de façon transversale vis-à-vis des autres secteurs : c'est le facteur "liant" entre les différentes filières productives potentiellement structurantes au niveau régional.

FILIÈRE STRUCTURANTE

La filière du liège est retenue en tant que filière *structurante* du modèle. C'est l'une des filières productives identifiées pour le cas d'Évora 21 (les autres de la proposition étant le marbre, l'huile d'olive, la tapisserie, les vins, la poterie, le fromage de brebis et la viande de porc noir). Le choix du liège n'est pas anodin : l'Alentejo est la première région productrice de liège au monde et ce produit est mal connu de la part des consommateurs et des touristes.

Malgré l'intérêt potentiel d'intégrer le liège dans une offre touristique complémentaire et différenciée, le réseau de partenaires est inexistant. La région vit actuellement dans un contexte agricole déprimé et, malgré l'utilisation mondiale du liège, cette filière a souffert d'une campagne de désinformation de la part des groupes pétroliers qui ont des intérêts dans la production de bouchons en PVC, notamment dans les pays nordiques (ces compagnies affirmaient que les arbres étaient abattus pour pouvoir leur retirer le liège).

En termes généraux, les dia-

gnostics "territoire et tourisme" par rapport à la filière du liège ont permis de faire émerger les lignes pour un cadre d'action qui puisse être décliné selon les piliers du développement durable et par rapport à chaque axe stratégique du modèle (cf. tableau 2).

Le résultat de cette approche est, bien sûr, la valorisation de l'image et de la production de la filière, car il y a un véritable savoir-faire, et le lancement d'une dynamique de développement qui puisse se reproduire et s'intégrer à d'autres filières productives structurantes régionales.

Le modèle proposé intègre la compensation CO₂ des activités concernées : émissions de CO₂ pour le tourisme, capture de CO₂ pour la culture du chêne-liège.

D'après le PNUE⁽²¹⁾, les émissions moyennes par jour d'un touriste sont de l'ordre de 0,25 tCO₂ (tonne d'équivalent CO₂). Nous pouvons ventiler ce capital en utilisant la clé de répartition moyenne déjà évoquée plus haut et utiliser les données régionales⁽²²⁾ et nationales⁽²³⁾, telles que le nombre de touristes nationaux et étrangers, ainsi que leurs nuitées respectives. Il suffit d'appliquer la clé de répartition et l'on obtient le total de CO₂ produit par les touristes qui visitent l'Alentejo (cf. tableau 3).

En fonction de la durée moyenne de séjour dans la région (3,9 jours, selon l'observatoire local du tourisme), il est possible de conclure que chaque touriste produit en moyenne 43 kg de CO₂/jour. Le compte satellite de l'environnement⁽²⁴⁾ indique une production moyenne journalière de 5,5 kg CO₂ par habitant au Portugal. Le tourisme en Alentejo produirait alors huit fois plus de CO₂ que la moyenne nationale – mais cela ne serait vrai que si l'Alentejo était la

seule destination des touristes qui le visitent, ce qui exige de répartir une partie de ce capital de CO₂ par les autres destinations régionales qui sont visitées par les touristes qui viennent en Alentejo.

CAPTURE DE CO₂ DU CHÊNE-LIÈGE SUPÉRIEURE AUX ÉMISSIONS TOURISTIQUES

Après avoir établi les émissions de CO₂ produites par le tourisme en Alentejo, nous devons calculer la capacité de capture de CO₂ de la culture du chêne-liège au niveau régional. D'après les données de l'Autorité forestière nationale⁽²⁵⁾, l'exploitation de la filière du chêne-liège occupe près de 20 % de l'utilisation des sols en Alentejo, en typologies de boisement différent : là où le chêne-liège est intensif (pure), les zones où il est dominant et les autres zones où il est présent mais de façon moins importante.

Cependant, il faut également tenir compte du cycle de carbone, qui présente un solde de 1,6 % entre le CO₂ émis par la biomasse et le CO₂ absorbé. La capacité de capture de CO₂ par la filière de production du chêne-liège en Alentejo peut donc varier entre 787 920 tCO₂/an (1,6 % x intervalle minimum) et 875 321 tCO₂/an (1,6 % x intervalle maximum), en tenant compte des marges d'erreur assumées par l'AFN. En résumé, la capacité minimale de capture de CO₂ du chêne-liège est, au moins, trois fois supérieure aux émissions touristiques de CO₂ en Alentejo.

* * *

Ainsi, il est possible d'intégrer une filière productive traditionnelle, qui a un intérêt économique, social et environnemental vital pour une région dans l'offre touristique déjà existante, en vue d'une

meilleure affirmation de la destination, du territoire et de la filière, et en la faisant contribuer aux mesures de compensation des émissions d'équivalent carbone produites par l'activité touristique.

Dans le cas concret de la valorisation de la filière du liège, son caractère multiple en termes de développement peut contribuer à la promotion d'une destination touristique responsable, où le tourisme s'assume comme levier pour les autres secteurs régionaux. Un modèle de développement durable du tourisme en Alentejo considérant la mise en valeur du chêne-liège et du liège, tant comme ressource touristique que comme moyen naturel pour la capture de CO₂, contribue à la promotion d'une destination touristique responsable, au développement local, appuyé sur les ressources endogènes, qui utilise le tourisme comme levier pour les autres secteurs économiques régionaux.

D'autres régions devraient pouvoir développer des approches similaires en utilisant d'autres filières structurantes. En Méditerranée, par exemple, l'olivier et l'huile d'olive, notamment, pourraient être exploitées dans le contexte d'une coopération méditerranéenne pour promouvoir une offre touristique différenciée et la qualité territoriale, pour aboutir à un développement plus intégré de la région.

Ce sont les éléments qui permettraient le changement de paradigme face à l'impossibilité de freiner la dynamique du tourisme international. ■

(*) Ce texte reprend, en termes généraux, les éléments d'une communication présentée à la conférence internationale "Tourisme et le changement climatique au Maroc et dans la

Tableau 1 • Évora 21. Application du modèle à la stratégie de marques

Tourisme responsable	Viabilité économique, sociale et environnementale	Gouvernance locale
Préparer le secteur touristique à l'émergence de nouvelles demandes	Valoriser et promouvoir le savoir-faire traditionnel local (image, qualité des produits et distribution effective)	Mettre en place un modèle de développement local dans une logique prospective
Promotion de la marque touristique : "Évora - destination de tourisme responsable"	Création de la marque commerciale : "Évora - Certification et commercialisation de la production traditionnelle et régionale"	Établissement d'une marque institutionnelle de qualité territoriale : "Évora 21 - Agenda 21 tourisme - modèle de gestion durable des espaces ruraux et urbains"

Tableau 2 • Les lignes pour un cadre d'action

Marque "tourisme"	Social : créer des emplois touristiques, sensibiliser et éduquer Environnemental : valoriser les patrimoines naturel et culturel Économique : diversifier l'offre touristique avec un produit particulier
Marque commerciale	Social : garantir les compétences techniques Environnemental : viabiliser la diversité endogène Économique : consolider la spécialisation mondiale (première région au monde)
Marque institutionnelle	Social : respecter une identité et maintenir une activité traditionnelle Environnemental : maintenir la richesse écologique Économique : certifier le liège

Tableau 3 • Émissions CO₂ du tourisme en Alentejo

Alentejo (2011)	Répartition	Nationaux	Étrangers	Total
Nombre de touristes	-	1 066 000	286 000	1 352 000
Nombre de nuitées	-	334 900	905 500	1 240 400
CO₂ Hébergement	21 %	16 745	45 275	62 020
CO₂ Transports	75 %	95 940	54 340	150 280
CO₂ Autres activités	4 %	10 660	2 860	13 520
TOTAL tCO₂	100 %	123 345	102 475	225 820

région méditerranéenne. Un défi global, des réponses locales”, organisée par le Réseau de développement touristique rural du Sud du Maroc, avec le ministère du Tourisme marocain et l’Université Ibn Zohr, à Agadir, les 8 et 9 juin 2012.

(1) GIEC, *Bilan 2007 des changements climatiques. Rapport de synthèse. Résumé à l’intention des décideurs*, 2008, p. 2.

(2) Données OMT.

(3) OCDE-DIRECTION DE LA COOPÉRATION POUR LE DÉVELOPPEMENT, *Statistiques en ligne sur le développement international (SDI). Base de données sur l’aide et autres ressources (DACI Official and Private Flows)*, 2005-2011.

(4) UNEP, *Towards a green economy*, 2011, p. 418 et p. 424.

(5) TURISMO DE PORTUGAL, *Evolução do contributo do Turismo para a economia portuguesa 2000-2010*.

(6) BANCO DE PORTUGAL, *Estatísticas online*, 2011.

(7) WORLD TRAVEL & TOURISM COUNCIL, *Travel & Tourism Economic Impact 2011. The Mediterranean*.

(8) UNEP, *Towards a green economy*, 2011, p. 442.

(9) Frédéric PIERRET, *The Mediterranean, a tourism stronghold: Facts and Figures*, OMT, Djerba, 16-17 avril 2012.

(10) [www.aviationbenefitsbeyondborders.org].

(11) OMT, *Document de réflexion sur les mesures d’atténuation du changement climatique pour le transport aérien international*, Background Paper, août 2009.

(12) OMT, *Tourisme et changement climatique : affronter les défis communs, Considérations préliminaires de l’OMT*, octobre 2007.

(13) ICAO, *Aviation’s contribution to climate change, Note de travail (HLM-ENVI/09-IP/4) pour la réunion de haut niveau sur l’aviation internationale et les changements climatiques*, Montréal, 7-9 octobre 2009.

(14) *Idem*.

(15) TEC-CREDOC, *Météorologie, climat et déplacements touristiques : comportements et stratégies des touristes*, Rapport final, 2009.

(16) OMT, *op. cit.* [note 12], 2007.

(17) Vincent AUSSILLOUX, Sylvie HEL-THELIER, et Emmanuel MARTINEZ, “Une hiérarchisation des biens collectifs globaux fondée sur le concept de développement durable”, *Revue française d’économie*, volume 17, n° 3, 2003.

(18) Nicholas STERN, *Stern Review Report on the Economics of Climate Change, Summary of Conclusions*, p. vi, 2007.

(19) David POLICARPO, *Recherche sur les indicateurs pour un tourisme durable: une méthode de choix et de définition d’indicateurs pour un développement touristique durable, dans les pays en développement*, EHESS, 2001 (thèse DEA Recherches sur le développement), p. 194.

(20) Alain LAURENT et David POLICARPO, “Évora 21. Lier la ville à la campagne et la culture au développement (et réciproquement). Illustration d’une démarche transversale au service du développement territorial”, *Séminaire international “Culture et tourisme durable”*, Cité de la culture et du développement durable, Gréoux-les-Bains, 13 mai 2006.

(21) UNEP, *op. cit.* [note 8], 2011, p. 421.

(22) OBSERVATÓRIO DE TURISMO DO ALENTEJO, *Caracterização da procura turística no Alentejo*, 2011.

(23) TURISMO DE PORTUGAL, *O Turismo em números*, 2011.

(24) PORDATA, *Emissões de gases per capita*, Instituto nacional de estatística, 2009.

(25) AUTORIDADE FLORESTAL NACIONAL, *Inventário florestal nacional*, 2011.